

ICHKI ISHLAR ORGANLARINING SEKTORLARDAGI FOLIYATIDA MUROJAATLARNI KO'RIB CHIQISHGA OID XORIJIY TAJRIBALAR

Xasan Davronovich Sarabekov

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi, dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11046449>

Ichki ishlar organlari sektorlardagi faoliyatida murojaatlarni ko'rib chiqishga oid ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish, umumlashtirish, tahlil qilish, milliy tizimga tatbiq etish asosiy maqsadlardan hisoblanadi. Fransuz olimi M. Anselning fikriga ko'ra, xorijiy tajriba yuristlarga yangi g'oyalarni ochish, o'z davlatining huquq tizimini yaxshiroq bilish, boshqa tizimlar bilan qiyoslash orqali uning o'ziga xos jihatlarini aniqlashga imkon beradi¹.

Tadqiqotlarga ko'ra, xorijiy mamlakatlar politsiya (ichki ishlar organlari) tizimida faoliyatni tashkiliy-huquqiy tartiga solish mexanizmi o'rganilganda, unga ta'sir qiluvchi ko'plab omillar mavjudligi aniqlangan. Bularga davlat boshqaruv shakli, mamlakat huquqiy tizimi, politsiya boshqaruvi, politsiya va jamiyat a'zolarining o'zaro hamkorligi, xodimlarning malakasi, kasbiy-huquqiy madaniyati va boshqalarni misol qilib ko'rsatgan. Politsiya tizimi shaxs, jamiyat va davlatni samarali himoya qilishga qaratilgan. Uning asosiy belgilaridan biri bo'lib, har qanday jismoniy va yuridik shaxsni majburlov yo'li bilan davlat va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining qonunda belgilangan tartibda qabul qilingan qarorlarini bajarilishiga erishishidir².

Rivojlangan davlatlarda politsiya (ichki ishlar organlari) tizimining faoliyati tadqiqotchilar tomonidan quyidagi prinsiplarga asoslanib o'rganilgan: qonuniylik, shaxsning huquq va erkinliklarini ta'minlash, demokratiya va oshkoralik prinsiplari, ya'ni jamoatchilik nazorati va oshkoralikda aholiga yaqinligi³.

Amerika Qo'shma Shtatlari ma'muriy hududlarda huquq-tartibotni ta'minlashda dunyoda o'ziga xos tizim va ilg'or tajribaga ega bo'lgan davlatdir. AQSHda 40 mingdan ortiq politsiya idora-agentliklari mavjud bo'lib, mamlakatda ularning boshqarilishini muvofiqlashtirib boruvchi markaziy politsiya idorasi mavjud emas. Mazkur politsiya idoralarining ko'pchiligi uch mingdan ortiq grafligida joylashgan sheriflik idoralaridir⁴. 1791 yilda qabul

¹ Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного права. – М., 1981. – С.36–87.

² Биков А.В., Кикоть-Глухоедова Т.В. Полицейская система современного демократического государства: Монография. – М., 2012. – С.11–12.

³ Мешеряков А.Н., Ванюшин Я. Л. Полиция зарубежных стран (основы организации): Учебное пособие. – Челябинск, 2005. – С.5–6.

⁴ Кваша Л. Ф. Особенности правового статуса шерифа и его значение для правового регулирования деятельности местной милиции // Местное самоуправление: теория и практика. – М., 1998. – С. 197.

qilingan mashhur Huquqlar to'g'risidagi Bill hamda AQSH Konstitutsiyasiga binoan barcha shtat, shahar va okrug politsiyasining faoliyati shtat Konstitutsiya va qonunlari, shuningdek, ular asosida chiqarilgan mahalliy hokimiyat reglamentlari bilan tartibga solinadi⁵. Jumladan, shahar politsiyasining buyrug'i, politsiya xodimining qasamyodi va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining Axloq kodeksini aytib o'tish mumkin.

AQSH politsiya xizmatlari "Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish to'g'risida"gi qonunga asosan 2008 yil aprel oyida qabul qilingan "Huquqni muhofaza qilish organlar xalqaro uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash Strategiyasi" da ifodalangan to'rta yo'nalishda harakatlanishni belgilaydi:

1) Transmilliy uyushgan jinoyatchilik tahdidlari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash, tahlili qilish va o'z vaqtida tarqatish;

2) mavjud ma'lumotlar asosida hozirgi kunda AQSH uchun transmilliy uyushgan jinoyatchilik muhitida eng xavfli obyektlarni aniqlash;

3) ularning jinoiy harakatlarini bostirish va jinoiy guruhlarni tugatish uchun barcha mavjud kuch va vositalardan maqsadli foydalangan holda obyektlarga qarshi faol hujumlarni amalga oshirish;

4) Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashishning strategik dasturlari va eng samarali texnika va usullarini ishlab chiqish va amalga oshirish⁶.

"Xalqaro uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish strategiyasi qoidalarini amalga oshirish AQSHning barcha huquqni muhofaza qilish organlari, boshqa davlat idoralari, maxsus razvedka xizmati uchun ham majburiy hisoblanadi.

Yana bir tajriba Germaniya Federativ Respublikasidir. Germaniya Konstitutsiyasiga binoan qonunlar federal va mahalliy darajada ijro etiladi. Jumladan, federal qonunlar bilan politsiya axboroti va aloqasi markaziy organlari, Konstitutsiyani qo'riqlash va jinoyat politsiyasi uchun material yig'ish bo'yicha organlar ta'sis etilishi mumkin⁷. Germaniya politsiyasining vazifalari nafaqat jinoyatchilikka qarshi kurashish, balki profilaktik xususiyatga ega

⁵ Быков А.В. Правовые основы деятельности полицейской системы США //Вестник Московского университета МВД России. – 2009. – № 3.– С.136.

⁶ Сокол Ю. В. Особенности борьбы с организованной преступностью в США// Вестник Краснодарского Университета МВД России. – 2015. – №1. – С. 39.

⁷ Основной закон Федеративной Республики Германии, 23 мая 1949 г.<https://www.1000dokumente.de/?c=dokument-de&dokument=0014-gru&I=ru&object=translation>.

bo'lgan qonunlar buzilishini oldini olish, shuningdek aholiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishga ham qaratilgan⁸.

Zamonaviy Germaniya politsiyasi kuch ishlatishga asoslangan huquqni muhofaza qiluvchi idora emas, balki fuqarolarga xizmat ko'rsatadigan, ularga yordam berish va ularni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat tashkiloti sifatida shakllangan⁹. Germaniya politsiyasi o'z faoliyatini, birinchidan, ijtimoiy (hamkorlikka) sheriklikka asoslangan holda tashkil etish, ikkinchidan, fuqarolarning qonunlarga bo'ysunadigan qatlamlari bilan yaqin munosabatda bo'lib, ularga har tomonlama ko'maklashish, uchinchidan, jamiyat a'zolarini mamlakat qonunlariga nisbatan yuqori hurmat ruhida tarbiyalashni ko'zlaydi¹⁰.

Xorijiy mamlakatlarda davlat politsiya tizimining markazlash-tirilgan modeli ikki turga bo'linadi: 1) qonun ustuvorligi muntazam ravishda faqat oddiy politsiya tomonidan ta'minlanadigan davlatlar (Daniya, Norvegiya, Finlyandiya); 2) Davlat politsiya tizimining markazlash-tirilgan modeli tashkil etilgan, jandarmeriya, deb nomlanuvchi qurollangan maxsus politsiya bo'linmalari shakllantirilgan mamlakatlar (Fransiya, Italiya, Portugaliya)¹¹.

Yana bir yirik mamlakat bo'lgan Rossiya Federatsiyasida fuqarolarning huquqlari, erkinliklari, manfaatlarini himoya qilish va ularning xavfsizligini ta'minlash, davlatlar o'rtasida do'stona munosabatlarni mustahkamlash uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan huquqni muhofaza qilish organlari o'rtasida davlatlararo hamkorlikni kuchaytirish uchun Rossiya Ichki ishlar vazirligining strategiyasi ishlab chiqilgan va amaliyotda tatbiq etib kelinmoqda¹².

O'rganish mumkin bo'lgan Gruziya Respublikasida politsiya organlarida 2003 yildan 2010 yilgacha davrda o'tkazilgan islohotlar natijasida aholini politsiyaga nisbatan ishonchi oshgan. Unda quyidagi islohotlarni amalga oshirilgan: 1) davlat organlarining ishlamaydigan institutlarini tugatish va funksiyalarini keskin qisqartirish; 2) Politsiya organi faoliyatining va xodimlar tanlashning aniq mezonlarini ishlab chiqish; 3) kadrlarni saralab olish, ularni tayyorlash va qayta tayyorlash; 4) qonun-qoidalarning aniq bajarilishi ustidan

⁸ Азизов Э.У. Ички ишлар органларида қонунлар ижросини таъминлаш: назарий-ҳуқуқий жиҳатлари: Монография. – Т., 2021. – С.105.

⁹ Антонов И.П. Немецкая концепция международного права: эволюция теории и практика: Автореф. ...дис. д-ра юрид. наук. – М., 2008. – С. 49.

¹⁰ Эралиев А. Б. Германия ва Францияда ички ишлар органлари фаолиятини ташкил этиш хусусиятлари // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси ахборотномаси. – 2020. – №1. – Б.134–138.

¹¹ Эралиев А. Б. Германия ва Францияда ички ишлар органлари фаолиятини ташкил этиш хусусиятлари // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси ахборотномаси. – 2020. – №1. – Б.134–138.

¹² Свистильников А.Б., Зеленский М.А. Краткий обзор работы полиции Германии(по материалам поездки в Германию делегации белфи МВД РФ)// Зарубежный опыт – 2009. – №2. – С.79.

qat'iy nazoratni amalga oshirish; 5) qonun-qoidalarni buzganlik uchun barcha birdek javobgarlik; 6) xalq orasida odatga aylangan, jamiyat hayotiga tahdid solmaydigan qoidalarni qonunlashtirish; 7) aholining davlat organlari bilan munosabatini soddalashtirish, amaldorlar bilan bevosita muloqotini keskin kamaytirish¹³.

Gruziya Ichki ishlar vazirligining Axborot-tahlil departamenti boshlig'i Shota Utiashvilining ta'kidlashicha, korrupsiyaga qarshi kurashish muvaffaqiyatli bo'lishi uchun na Prezident, uning vazirlari, hech kim hech kimga pora bermasligi yoki birovdan pora olmasligi, kuchli siyosiy iroda, shuningdek shaxsiy namuna bo'lishi kerak. Bu ularga korrupsiyaga aloqador bo'lganlarni jazolash va boshqalardan buni qilmaslikni talab qilishga ma'naviy huquq beradi¹⁴.

Tadqiqotchi olim Ye. Yu. Ryudenning fikricha, Germaniya politsiyasi – bu muayyan hududda aholiga xizmat ko'rsatuvchi organ hisoblanadi. Politsiya aholi tomonidan kuch ishlatish tuzilmasi emas, balki aholi politsiya oldida qo'yadigan muammolarni hal qiluvchi xizmat ko'rsatuvchi tuzilmasidir. Shu bilan birga, Germaniya politsiya organlari – malakali davlat xizmati bo'lib, politsiya xodimi – bu davlat xizmatchisi, boshqa barcha davlat xizmatchilari, jumladan oliy mansabdor shaxslar qatorida teng maqomga ega¹⁵.

Zamonaviy politsiya faoliyatining Gollandiya modeliga binoan, politsiya ish sifati, politsiya xizmatlaridan foydalanuvchi fuqaroning bahosi bilan bevosita bog'liqdir. Uzoq vaqt davomida Gollandiya politsiyasi fuqarolarga yordam berish sohasida, hatto politsiyaning asosiy vazifalaridan tashqari, boshqa turli xil vazifalarni bajarib kelmoqda¹⁶.

Xorijiy mamlakatlar politsiya xizmatlarining ilg'or tajribalarini o'rganish tadqiqotimizda hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlardagi faoliyatni takomillashtirish borasida muhim rol o'ynaydi. Respublikamizda ichki ishlar organlari o'zlariga birlashtirilgan sektor hududlarida boshqa idora, tashkilot vakillari bilan hamkorlikda fuqarolarni uyma-uy kirib, muammolarini o'rganishlari, ularning yechimlarini topish borasida tadbiriy choralar ishlab chiqishlari muhim o'rin egallaydi. Bu vazifalarni bajarish asosida

¹³ Михайловская Т. Грузинское чудо-реформа полиции <http://kankado.info/home>.

¹⁴ Новости-Азербайджан. 02.06.2008.-<http://www.Newsazerbaijan.ru/exclusive/20080602/42324858>.
<http://www.Cogita.ru/a/n/-aiekseev/kontekst/gruzinskoe-chudo-rar-eto-sIuchiIos>.

¹⁵ Рюден Е.Ю. Административно-правовое обеспечение службы полиции(милиции) в федеративном демократическом государстве в условиях административной модернизации: сравнительно- правовая характеристика ФРГ и РФ: Авторе. ...дис....канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 25.

¹⁶ Зарубежный опыт партнерских отношений полиции и граждан // <http://pda.Ornvd.Ru/pubs/102/15425/>.

hududlarda huquqbuzarliklar va jinoyatlarni oldini olishda profilaktik ishlarni olib borishlari, aholining huquqiy bilimni oshirish natijasida kriminogen vaziyatni barqarorligini ta'minlash, jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini oluvchi faoliyatlarni amalga oshirishlari katta ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlardagi faoliyatini muhim samaradorlik ko'rsatkichlari asosida baholashning yo'lga qo'yilganligi "mahallabay" ishlash tizimini natijadorligini ham oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Har bir sektor rahbari o'z hududi miqyosida "mahallabay" ishlash tizimi asosida zimmasiga yuklatilgan vazifalar ijrosini ta'minlash barobarida joylardagi turli muammolarning hal etishi, xususan, mahallalarni obod qilish, aholining turmush farovonligini oshirish, jamiyatda sog'lom muhit yaratilishiga har tomonlama ko'maklashmoqda.

Sektorlar faoliyatini baholashda yangi adolatli va ta'sirchan tizim joriy etilganligi fuqarolarning hayotiy muammo va ehtiyojlarini hal etish, aholi bilan ochiq, to'g'ridan to'g'ri muloqotlar izchilligini kuchaytirish hamda sektorlar faoliyatini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi¹⁷. Aholi muammolarini aniqlash va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalariga har tomonlama ko'mak berish, ularga manzilli ko'mak ko'rsatish maqsadida yirik ijtimoiy dasturlar – "Temir daftar" va "Ayollar daftari" tizimi yaratildi. O'tgan vaqt davomida birgina "Temir daftar" orqali fuqarolar yig'ini hamda sektorlar tomoni-dan aholining ehtiyojmand qatlamlari hisobga olinib, ularning ijtimoiy-iqtisodiy holati yaxshilandi.

Xorij davlatlarida ham fuqarolarni ariza va shikoyatlari, murojaatlari bilan ishlashda davlat boshqaruv tizimi yaratilgan. Ilg'or xorijiy tajriba milliy qonunchilikni takomillashtirishda o'rganilishi lozim bo'lgan manbalardan hisoblanadi. Norma ijodkorligi faoliyatida rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribasi va tegishli soha bo'yicha qonunchiligini o'rganish foydadan xoli bo'lmaydi.

Xulosa sifatida aytish kerakki, rivojlangan mamlakatlar politsiyalari (ichki ishlar organlari)ning o'zlarining sektorlaridagi aholining ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yaxshilashga doir murojaatlarini ko'rib chiqish va hal qilish tizimini o'rganish va milliy huquqni qo'llash amaliyotiga tatbiq etish taklif etiladi.

¹⁷ Бобояров Б. Давлат хизматининг ривожлантириш агентлиги Жиззах вилояти етакчи инспектори. <https://sangzor.uz/jamiyat/13094-sektor-rabarlari-faoliyati-anday-baolanadi.html>.

